

APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NA CLASSIFICAÇÃO DE DANOS HEPÁTICOS EM HEPATITES VIRAIS: REVISÃO SISTEMÁTICA

Samuel F. Lopes
 Instituto Federal de Educação,
 Ciência e Tecnologia de Brasília -
 campus Brasília
 Distrito Federal, Brazil
 ORCID: 0000-0003-3888-2304

Ana Régia de M. Neves
 Instituto Federal de Educação,
 Ciência e Tecnologia de Brasília -
 campus Brasília
 ORCID:000-0003-2978-2256

Abstract—Machine learning techniques have been used recently as an alternative non-invasive methods for predicting and classifying chronic liver diseases avoiding the drawbacks of biopsy. This study aims to present the results of a Systematic Review of Literature on studies that address or report the use of machine learning techniques to classify liver damage. 17 studies were identified, of these 9 were considered relevant to the purpose of this paper.

Keywords—(hepatites virais, hepatite B, hepatite C, Rede Neural Artificial, Machine Learning)

I. INTRODUÇÃO

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos que se alojam no fígado e infectam os hepatócitos (células hepáticas). São causadas por cinco vírus, a saber [1]: vírus da hepatite A (HAV), hepatite B (HBV), hepatite C (HCV), hepatite D (HDV) e hepatite E (HEV). Esses vírus divergem quanto às formas de transmissão e podem ser classificados em dois grupos [2], [3]:

- As hepatites A e E que possuem transmissão oral-fecal e evolução clínica aguda; e
- As hepatites B, C e D que podem ser transmitidas via sexual ou por contato com sangue contaminado.

Geralmente, o diagnóstico das hepatites virais é feito ao acaso, a partir de alterações em exames sangue [2]. Por isso, os diagnósticos tendem a acontecer tardiamente. Além disso, as manifestações clínicas dessa doença podem ser confundidos com outras que apresentam manifestações clínicas semelhantes, como dengue, febre amarela e leptospirose.

Quando os exames de rotina não são conclusivos, o médico pode solicitar a realização da biópsia hepática para um diagnóstico mais preciso. Esse procedimento consiste na retirada de um pequeno fragmento do fígado para análise. Geralmente, a pesquisa do dano hepático é baseada em duas escalas, a saber: a escala METAVIR e a pontuação de KNOVELL.

Por exemplo, a escala METAVIR, de interesse deste trabalho, mensura o grau de fibrose (F), de 0 a 4, e a necro-inflamação (A), de 0 a 3.

- A0 sem atividade, A1 atividade leve, A2 atividade moderada e A3 atividade severa; e

- F0 sem fibrose, F1 fibrose portal sem septação, F2 fibrose com raro septo, F3 números septos sem cirrose e F4: cirrose.

Contudo, a biópsia é um método invasivo que pode levar a complicações e tornar mais grave o quadro do paciente, podendo introduzir bactérias no tecido hepático. Além disso, também é contraindicado aos pacientes não-cooperativos e com tendência a sangramentos, por exemplo.

Atualmente, técnicas de Aprendizado de Máquina (*Machine Learning - ML*) estão sendo utilizadas como um método alternativo para a classificação de doenças hepáticas virais. Segundo Eldin e Hashem [6], [7], são métodos não invasivos e que, geralmente, obtém uma melhor exatidão e rapidez na classificação quando comparado com métodos invasivos, como a biópsia.

Uma das técnicas da área de ML utilizadas para o processo de classificação e predição é a Rede Neural Artificial (RNA) [8]. De acordo com Haykin [8], a RNA é um modelo computacional, com base no neurônio biológico, capaz de reconhecer e classificar padrões a partir de um processo de aprendizado e de generalizar o conhecimento aprendido. Para Fleck [9] essa técnica é, geralmente, aplicada na resolução de problemas complexos, onde o comportamento das variáveis não é rigorosamente conhecido. Assim, o uso de RNAs é uma alternativa para a classificação de padrões de doenças, como as hepáticas virais.

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão sistemática da literatura sobre os estudos que relatam o uso técnicas de máquina de aprendizado, especificamente Redes Neurais Artificiais, para classificação de danos hepáticos causados por hepatites virais.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Base de Dados e Estratégia de Busca

A pesquisa dos artigos publicados foi realizada em quatro bases de dados, Periódicos da CAPES, SciELO, Digital Lybrary, Ministério da Saúde e Research Gate. Usando seis descritores para o termo de busca bibliográfica, a saber: Hepatites Virais, hepatite B, Hepatite C, Rede Neural Artificial, Machine Learning e locais com maior incidência viral.

Todas as pesquisas foram baseadas no título e resumo dos trabalhos. As buscas ocorreram no período de setembro a

dezembro 2018. Para todas as fontes foi utilizado um conjunto *strings* de pesquisa simples, conforme Tabela I.

TABELA I. STRINGS DE BUSCAS UTILIZADAS

Fonte	String	Resultado
SciELO	("hepatitis virais" OR "hepatite viral") AND ("machine learning" OR "máquina de aprendizado")	91
Ministerio da Saúde	("hepatitis virais" OR "hepatite B OR" "hepatite C")	240
SciELO	("hepatitis virais" OR "Hepatite B" OR "Hepatite C" OR "Hepatite B e C" OR "Agentes etiológicos")	53
Digital Library USB	("biópsia" OR hepatite C OR "biópsia hepática" OR "metavir" AND "métodos invasivos")	165
ResearchGate	("Hepatitis C" OR "virus HCV") AND ("Neural Network" OR "Machine Learning")	11
CAPES	("Rede Neural Artificial" OR "Redes neurais Artificiais" OR "RNAs") AND ("Maquina de Aprendizado" OR "Classificação Neural")	200
CAPES	("Redes Neurais Artificiais" OR " Neural Network " OR "Classificação binária" AND "Máquina de aprendizagem")	27

B. Critérios de Inclusão e Exclusão

A seleção dos artigos ocorreram em três fases, a saber: pré-seleção, seleção, e seleção final. Em cada fase, os trabalhos consultados foram submetidos à análise dos critérios de inclusão e exclusão definidos nesta revisão, de acordo com a Tabela II.

TABELA II. DESENHOS DE ESTUDO INCLUIDO NA REVISÃO

Critérios de Inclusão	Critérios de Exclusão
I1. Regiões norte do Brasil com maior incidência de infecção viral; e	E1. Hepatitis virais fora do território brasileiro; e
I2. Uso das técnicas de Redes Neurais Artificiais e machine learning evitando métodos invasivos para o diagnóstico; e	E2. Redes Neurais Artificiais não relacionada a sua utilização na área da saúde; e
I3. Redes Neurais Artificiais na classificação, como método não invasivo na diagnóstico do vírus HVB e HVC, comparados com o diagnóstico da tabela metavir; e	E3. Artigos abordando RNs não relacionado a medicina; e
I4. Uso da Inteligência Artificial no propósito de utilizar as técnicas de RNAs no diagnósticos de vírus hepáticos HVB e HCV,	E4. Dados hepáticos defasados
I5. Uso da escala metavir para comparação com métodos não invasivos.	E5. Estudos excluído por não estarem em concordância com os critérios de inclusão

Foram incluídos estudos publicados que abordam assuntos sobre hepatites virais no Brasil, hepatite B e hepatite C no

território norte brasileiro, Inteligência Artificial, uso de Rede Neural Artificial na área da saúde, Machine Learning referente a hepatites.

Na fase de pré-seleção, os estudos identificados são relacionados e, a partir do tipo de estudo, associado aos autores, ano de publicação, palavras-chave, título, resumo e idioma. Para não rejeição nesta fase os estudos precisam seguir os critérios de inclusão e exclusão definidos na pesquisa.

Depois, na fase de seleção, foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão por intermédio da avaliação do título, resumo e palavra-chave.

Para a seleção final foram utilizados os critérios de inclusão e exclusão dos estudos aceitos na primeira etapa por meio da qualificação da introdução e conclusão dos trabalhos.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estratégia de pesquisa descrita encontrou 17 trabalhos publicados. Baseado nos critérios de seleção, 8 estudos foram rejeitados no estágio de pré-seleção por não atender os critérios de inclusão.

Dentre os cinco tipos de hepatites virais, os índices das doenças hepatites B e hepatite C aumentaram com o passar do tempo. Os resultados estatísticos apresentados nos estudos revisados mostraram que o perfil com maior ocorrência epidemiológica a ser atingido pela infecção, é o feminino, superior a 50% dos casos, com faixa etária de 19 a 59 anos. Além disso, o principal fator para as infecções dos vírus foram o uso de drogas injetáveis [4].

Além disso, observou-se que o local mais afetado pelo vírus HBV é a região Norte, especificamente, os municípios do estado do Pará, que tiveram casos muito elevados no ano de 2010 a 2014, com valores > 0.800, de acordo com os parâmetros IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal).

Foram investigadas cinco categorias para definir qual delas tem o maior impacto no desenvolvimento da infecção, as quais são: etnia, exposição ao vírus, síndrome metabólica, estágio de fibrose e genótipo. Dentre elas, as amostras que mais se destacaram foram com grau de fibrose F1 (de leve atividade de cicatrização em excesso no fígado), sendo o total analisado 40,19% dos indivíduos.

Os estudos selecionados também indicam que os métodos não invasivos, como técnicas de *machine learning*, são eficazes para o diagnóstico, apresentando um percentual de 78% de sucesso na precisão dos resultados. A comparação de desempenho entre os métodos é baseada na escala METAVIR.

Um dos estudos comparou diferentes técnicas de máquina de aprendizado, a saber: regressão linear e redes neurais artificiais.

Foram analisados amostras de 39,567 pacientes infectados com o vírus hcv crônico. As técnicas utilizadas obtiveram uma predição variante de 66.3 a 88 na classificação do grau de fibrose.

As técnicas utilizadas foram: Árvores de decisão, algoritmos genéticos, otimização de enxame de partículas e modelos de regressão multi-linear para predição dos riscos de fibrose avançada. As técnicas apontadas, foram capazes de prever a fibrose avançada tendo um intervalo de 66,3% a 84,4% em sua precisão ao diagnóstico realizado. Os resultados da análise dos trabalhos incluídos com dos respectivos

resultados definidos na revisão, de acordo com a Tabela III, que contém a análise de trabalhos, dividindo-os por estudos e autores, tipo de estudo, desfecho e resultados coletados dos artigos selecionados.

tipo de dado a ser manipulado. O uso da tecnologia a favor de encontrar melhores formas de predição de danos

TABELA III. ANÁLISE DE TRABALHOS PUBLICADOS INCLUSOS

Estudos e autores	Tipo de Estudo	Desfecho	Resultados
Reisner, Howard M Patologia (Lange) – Uma Abordagem por Estudos de Casos - Reisner	Análise da função da patologia clínica, da anatomia patológica.	Apresentação dos conceitos moleculares no processo patológico	Compreensão das estruturas moleculares das doenças para o aprendizado em patologia moderna.
Ministerio da Saúde. Deparetamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Hepatites Virais: O Brasil está atento.	As Hepatites virais, na esplicação da doença e o grau de mortalidade.	Concientização e informação a população sobre a gravidade das hepatites virais	Comparação de incidência, o HBV de 90% aos recém-nacidos e 10% para crianças de até 6 anos. O vírus HCV de 70 à 85% das pessoas adultas.
Ministério da Saúde, Secretária de Vigilância em Saúde. Hepatites Virais: O Brasil está atento.	Hepatites virais com dados atualizados sobre as estimados das ocorrencias dos vírus etiológicos.	Esplicação das hepatites virais, causas de transmissão, localidades de maior incidencia e o grau de mortalidade significativos.	Obteve a comparação dos casos de hepatites virais dos 5 agentes etiológicos. O HBV com 80% em média infectados e o HCV com a sua media de 90% dos infectados pelo vírus.
Veiga Goncalves . Hepatites B e C nas areas de três Centros Regionais de Saúde do Estado do Pará, Brasil: Um análise, epidemiologica e socioeconomica.	Uma análise espacial epidemiologica nos centros regionais no estado do Pará sobre Hepatite B e C.	A análise das hepatites B e C. E sua relação com o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). Mostrou que a região do norte tem o Índice ($I > 0,5$) dos dados ralacionados a varios individuos.	A análise estatistica mostrou o que ao longo da séries de dados estudados o gênero feminino com 60,9% estão infectadas pelo vírus. Com idade entre 19 a 59 anos,
Grotta, R. T. Comparação entre a acurácia de métodos não invasivos de fibrose e a biópsia hepática em pacientes com hepatite C crônica.	Hepatite: um processo inflamatório do tecido hepatico, podendo levar a transformação da fibrose hepática em cirrose e carcinoma hepato celular.	Realiza a avaliação do grau de fibrose hepatica, sendo muito importante para o estudo da gravidade da doença.	Dados mostram que, um número > 100 pacientes portadores foram submetidos a biópsia, usando a escala metavir, foi classificado a fibrose ($\geq F2$) fibrose leve com 28,97 dos individuos, ($\geq F3$) 21,5% dos individuos com fibrose avançada e ($\geq F4$) 1,84% com cirrose.
Eldin, A. A Data Mining Approach for the Prediction of Hepatitis C Virus protease Cleavage Sites	Mineração de dados para precisão dos locais do vírus da hepatite C.	O processo de poliproteína de HCV pela protese viral tem um papel viral na replicação do vírus.	O conjunto de dados virais precisos, resultou em previsões aceitaveis. Gerando conhecimento informativo sobre o proprio processo e prevendo locais de clivagem da proteína do HCV alcançando uma alta precisão predição.
Hashem. Comparison of Machine Learning Approaches for Prediction of Advanced Liver Fibrosis in Chonic hepatitis C Patients	Comparação de Machine Learning para predição de fibrose hepatica em paciente com hepatite C crônica.	Uso de Machine Learning como método não invasivo, como forma alternativa, para evitar as desvantagens da biópsia.	As características apresentadas sendo elas: Idade, número de plaquetas, AST e albumina, foram significativas para fibrose avançada. O algoritmo foi capaz de precer com acuracia entre 66,3% e 84,4% de precisão.
Haykin, S. S. Rede Neural 2ed Bookman,2001	Entendimento das redes neurais, reconhecendo a natureza multidisciplinar	As aplicaçoes em campos diversos, analise de séries temporais, reconhecimento de sinais.	Em uma rede neural artificial é projetado uma classificação e identificação de padrões, obtendo resultados precisos, onde cada neurônio da rede e potencialmente afetado devido as informações apresentadas.
Fleck, L. Redes Neurais Artificiais: principios basicos.	Os princípios básicos de Redes Neurais Artificiais na melhoria continua dos processos industriais	Pesquisas constantes são necessarias a fim de encontrar a arquitetura computacional, ampliando as atividades de modelagem.	A aceleração do desenvolvimento tecnológico, as redes neurais artificiais passam a ter aplicações em diferentes campos como nos processos de modelagem e análise de series temporais.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem de técnicas para classificação hepática pode ser usada como método alternativo e não invasivo na previsão de danos hepáticos, evitando a necessidade do uso da biópsia.

O uso de técnicas de machine learning podem obter um elevado desempenho no processo de classificação de dados referentes a padrões que são associados a indivíduos com doenças patológicas. Os fatores do uso desta técnica não perdem qualidade na taxa de acerto do processo de classificação principalmente por ser possível otimizar a técnica, assim melhorando cada vez mais a predição e precisão na classificação dos dados a serem manipulados.

O aprendizado de máquina pode ser dividido em abordagens, de acordo com o problema a ser solucionado e o

epidemiológicos, além de evitar métodos invasivos, o estudo sobre estas técnicas proporciona benefícios tanto para a saúde quanto para o estado, pois, evita gastos desnecessários com materiais muito caros, abrindo portas para investimentos e oportunidades de melhorias na área da saúde, com o uso das técnicas de machine learning e Redes Neurais para a classificação de danos epidemiológicos.

REFERÊNCIAS

- [1] Reisner, Howard M..“Patologia (Lange) – Uma Abordagem por Estudos de Casos – Reisner.” McGraw 2016.

- [2] BRASIL, Ministério da Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. "O Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais." 1.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.
- [3] BRASIL, Ministério da Saúde, Secretária de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. "Hepatites Virais: O Brasil está atento." 3. Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.
- [4] Veiga Goncalves, n. et al. "hepatites B e C nas areas de três Centros Regionais de Saúde do Estado do Pará, Brasil: Uma análise, epidemiológica e socioeconomica." Cadernos Saúde Coletivo, [S.1], v.27, n.1, 2019.
- [5] Grotta, R. T. "Comparação entre a acurácia de métodos não invasivos de fibrose e a biópsia hepática em pacientes com hepatite C crônica.", [S.1], p.1-75, 2016.
- [6] Eldin, A. mohamed samir ali gamal. "A Data Mining Approach for the Prediction of Hepatitis C Virus protease Cleavage Sites." International journal of Advanced Computer Science and Application, [S.1.], v.2, n.12, 2011.
- [7] Hashem, S. et al. "Comparison of Machine Learning Approaches for Prediction of Advanced Liver Fibrosis in Chronic hepatitis C Patients". IEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics, [S.1.]. v.15, n.3, p.861-868, 2018.
- [8] Haykin, S. S. "Rede Neural 2ed." [S.1]: Bookman, 2001.
- [9] Fleck, L et al. "Redes Neurais Artificiais: principios basicos.". Revista Eletronica Cientifica Inovação e Tecnologia, [S.1.], v7, n.13, p.46-57, 2016.